

APP EDUCATIVA “VIOLENCIA CERO” PARA PROMOVER LA CAPACIDAD PREVENTIVA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“ZERO VIOLENCE” EDUCATIONAL APP TO PROMOTE PREVENTIVE CAPACITY AGAINST GENDER VIOLENCE

Carlos Diego León Villacorta
Universidad Católica de Trujillo
Trujillo, Perú

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar que la aplicación del App Educativa “Violencia Cero” influye en la capacidad preventiva ante la violencia de género en los estudiantes de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope – 2022.

La población fue de 25 estudiantes de quinto grado de secundaria y la muestra fue la misma que el de la población a quienes se les aplicó los instrumentos de medición.

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, comenzando con la construcción de tablas, construcción de gráficos y la aplicación de la prueba estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación.

Se determinó en los estudiantes, que el 80% de ellos obtuvieron un nivel bueno en el post test después de la aplicación de la App Educativa “Violencia Cero”, así mismo el 80% de los estudiantes obtuvieron un nivel bueno en la dimensión “Identificación de factores de riesgo” y el 76% de los estudiantes obtuvieron un nivel bueno en la dimensión Reconocimiento de factores de protección y centros de atención en el post test; determinando finalmente que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test en nivel de comportamiento preventivo ante violencia de género ($p < 0,05$), como resultado de la aplicación de la App Educativa “Violencia Cero”. Igual situación ocurrió en las dimensiones de los niveles de comportamiento preventivo ante la Violencia de Género ($p < 0,05$).

Se concluyó que la aplicación de la App Educativa “Violencia Cero” influye significativamente en la capacidad preventiva ante la violencia de género en los estudiantes de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope – 2022.

Palabras Clave: App Educativa Violencia Cero, Capacidad preventiva ante la violencia de género.

ABSTRACT

The present research work has the purpose of demonstrating that the application of the Educational App "Violencia Cero" influences the preventive capacity against gender violence in the students of the I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope – 2022.

The population was 150 students and the sample was the same as the population to whom the measurement instruments were applied.

The procedures used were those provided by statistics, beginning with the construction of tables, construction of graphs and the application of the statistical test of hypothesis testing to test the research hypothesis.

It was determined in the students that 80% of them obtained a good level in the post test after the application of the "Zero Violence" Educational App, likewise 80% of the students obtained a good level in the "Identification of risk factors" and 76% of the students obtained a good level in the dimension Recognition of protective factors and attention centers in the post test; finally determining that there is a significant difference between the scores obtained in the post test with those obtained in the pre test in the level of preventive behavior against gender violence ($p < 0.05$), as a result of the application of the Educational App "Violencia Cero". The same situation occurred in the dimensions of the levels of preventive behavior in the face of Gender Violence ($p < 0.05$).

It was concluded that the application of the Educational App "Violencia Cero" significantly influences the preventive capacity against gender violence in the students of the I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope – 2022.

Keywords: Violencia Cero Educational App, Preventive capacity against gender violence.

INTRODUCCION

La evidencia relevada en las últimas décadas indica que independientemente del ámbito en el cual la violencia es ejercida, son las mujeres mayoritariamente las víctimas. Es por este motivo que las violencias contra las mujeres son entendidas como una expresión, quizás la más dramática, de la desigualdad entre los géneros y su prevención y eliminación es indispensable para garantizar justicia social y equidad. La Organización One Woman (2021) manifiesta que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (2019) también ha manifestado su preocupación por las proporciones epidémicas que las violencias contra las mujeres representan a nivel global. Según un estudio publicado en 2017 por este organismo, cerca del 65% de todas las mujeres experimentaron hechos de violencia –ya sea en la pareja o fuera de ella– en algún momento de sus vidas. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2021), el 54,8% de mujeres en el Perú fue víctima de violencia psicológica, física o sexual alguna vez por su esposo o compañero durante el 2020. Según el Centro Emergencia Mujer (2022), la provincia de Ascope registra al menos un caso de violencia contra la mujer al

día, destacando la violencia física, psicológica y patrimonial. Asimismo, nuestra comunidad se ubica en uno de los distritos con mayor presencia de casos de violencia de género. La Encuesta sobre Percepción de Violencia – Razurí aplicado a los estudiantes de la comunidad Miguelista destaca que el 80% de encuestados manifiesta haber presenciado un acto de violencia de género y el 70% afirma haber sufrido algún tipo de violencia de Género.

Las circunstancias anteriores pueden generar diversas dificultades, según la Organización Panamericana de la Salud (2012) las violencias tienen un impacto negativo sobre la salud de las víctimas que la padecen, ya que puede ser causa de depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de suicidio. También se han documentado consecuencias en la salud física como cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general.

Además de las implicancias para la salud, las consecuencias de las violencias tienen efectos intergeneracionales de corto y mediano plazo y su costo impacta no solo a las personas que sobreviven la experiencia, sino que tiene también consecuencias a nivel familiar, comunitario y en la sociedad en su conjunto. La violencia de género obstaculiza los esfuerzos de los gobiernos por reducir la pobreza, reducen la productividad de las mujeres y aumentan el gasto público en salud.

Por otra parte, los diferentes estudios analizados en los últimos años informan que la violencia en las escuelas produce en los niños daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo, e incluso efectos negativos en el rendimiento escolar por estrés postraumático en los afectados. (Parra, 2015)

Es por ello, que se propone implementar la aplicación de una App Educativa “Violencia Cero” que a través de la propuesta innovadora de recursos, materiales y estrategias de gamificación híbridas busca promover la capacidad preventiva en los estudiantes de la IE 80085 Miguel Grau Seminario.

Violencia Cero es una aplicación móvil cuyo propósito es brindar información y orientación profesional para prevenir la violencia de género y el machismo, en alianza con institucionales locales: Centro Emergencia Mujer (CEN), Centro Policial Ascope, DEMUNA y Comisaría de Razurí. La aplicación incluye un servicio de mensajería instantánea (vinculado Whatsapp) atendido por psicólogos y educadores altamente calificados. La iniciativa “Violencia Cero” considera que la educación y prevención es la mejor forma de erradicar la violencia de género y el machismo en nuestras comunidades rurales. Por ello, se buscó crear una aplicación que no solo contenga información corroborada sobre aspectos básicos de la violencia de género y brinde orientación profesional, sino que además presente experiencias gamificadas para fortalecer el aprendizaje preventivo. En este sentido, esta aplicación buscará destacarse y diferenciarse de otras plataformas, ofreciendo experiencia de Gamificación E-Learning y B-learning orientadas a fortalecer la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia, así como también buscará que los adolescentes diseñen y desarrollen nuevas experiencias de

gamificación para divulgar y concientizar a su comunidad asumiendo así un rol activo en la solución de la problemática identificada.

La aplicación contiene 05 secciones su menú principal, en estas se incluyen: Infoteca, espacio para navegar por información confiable y verificada por expertos en el tema que nos permitirá conocer más acerca de la Violencia de género, su definición, características, tipos, causas, consecuencias, así como de los factores de protección y las instituciones que atienden los casos de violencia y brindan apoyo socio-emocional. También tenemos un Violento-metro para medir la violencia en nuestro contexto familiar, escolar o en pareja. Por otra parte, contamos con una sección denominada Ludoteca donde los usuarios podrán acceder a experiencias gamificadas para jugar y aprender al mismo tiempo. También contamos con una sección denominada Línea de orientación y atención con las instituciones y sus números telefónicos, correos electrónicos o páginas oficiales para acceder a orientación y ayuda ante casos de violencia. Otra sección, en nuestro Menú principal es la sección EMPODERATE donde los usuarios podrán acceder a consejos y reflexiones para fortalecer soporte socioemocional.

Frente a lo mencionado anteriormente se planteó el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida la aplicación de la App Educativa Violencia Cero influye en la capacidad preventiva ante la violencia de género en los estudiantes de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope – 2022?, y tenemos como objetivo general: Demostrar que la aplicación de la App Educativa Violencia Cero influye en la capacidad preventiva ante la violencia de género en los estudiantes de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario distrito de Ascope, 2022. Su hipótesis general, la aplicación de la App Educativa Violencia Cero influye significativamente en la capacidad preventiva ante la violencia de género en los estudiantes de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope, 2022.

MATERIAL Y METODOS

Desde el punto de vista metodológico se planteó una investigación Aplicada y cuasi – experimental. La población es la misma que la muestra y está constituida por 25 estudiantes de quinto grado de secundaria de la IE 80085 Miguel Grau Seminario con matrícula vigente al periodo 2022.

La App educativa “Violencia Cero” creada por las autoras presenta una variedad de materiales y recursos que fomentan la prevención de la violencia de género, entre los cuales destacamos Infoteca, Ludoteca, Medidor de violencia, Centro de atención, mensajes directa con especialistas certificado, Buzón de consultas, entre otras.

Para la captura de datos se utilizó un instrumento, un cuestionario sobre comportamiento preventivo ante la violencia de género (diseñada por los autores) lo que se aplicó a la población muestral en dos tiempos: antes de la aplicación de la App Educativa Violencia Cero (pre test) y después de la aplicación de la App Educativa Violencia Cero (post test). En dicho cuestionario se pudo evaluar las dimensiones establecidas como identificación de situaciones de riesgo, reconocimiento de factores de protección y centros de atención;

Docente de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. C.leon@uct.edu.pe. Orcid 0000-0002-3984-7327

y aplicación de comportamientos preventivos. Todo ello con el fin de determinar si la aplicación de la App educativa “Violencia Cero” influye en la prevención de la violencia de género en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la IE 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022.

La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose el valor de 0.95, siendo la confiabilidad excelente. La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el valor de 0.98, siendo la validez excelente.

RESULTADOS

Tabla 1

Nivel de capacidad de prevención ante la violencia de género en estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022 antes y después de la aplicación de la App Educativa Violencia Cero.

NIVELES	GRUPO EXPERIMENTAL			
	PRE TEST		POST TEST	
	Nº	%	Nº	%
Bueno			20	80
Regular	21	84	5	20
Malo	4	16		
TOTAL	25	100	25	100

Fuente: Registro de datos

INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental observamos que en el pre test el 84% de los estudiantes tuvieron un nivel en regular en capacidad de prevención ante la violencia de género y en post test el 80% de los estudiantes tuvieron un nivel de bueno (Ver Fig. N° 1).

Tabla 2

Nivel de capacidad de prevención ante la violencia de género por dimensiones en estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022 antes y después de la aplicación de la App Educativa Violencia Cero.

DIMENSIONES	NIVELES	GRUPO EXPERIMENTAL	
		PRE TEST	POST TEST

		N°	%	N°	%
1. Identificación de factores de riesgo	Bueno	1	4	20	80
	Regular	20	80	5	20
	Malo	4	16		
	Total	25	100	25	100
2. Reconocimiento de factores de protección y centros de atención	Bueno			16	64
	Regular	20	80	9	36
	Malo	5	20		
	Total	25	100	25	100
3. Comportamiento preventivo ante violencia de género	Bueno			19	76
	Regular	20	80	6	24
	Malo	5	20		
	Total	25	100	25	100

Fuente: Registro de datos

INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental, en la dimensión Identificación de factores de riesgo en pre test el 80% de los estudiantes obtuvieron un nivel regular y en post test el 80% de ellos obtuvieron un nivel bueno, en la dimensión Reconocimiento de factores de protección y centros de atención en pre test el 80% de los estudiantes obtuvieron un nivel regular y en post test el 64% de ellos obtuvieron un nivel bueno y en la dimensión comportamiento preventivo ante violencia de género en pre test el 80% de los estudiantes obtuvieron un nivel en regular y en post test el 76% de ellos obtuvieron un nivel de bueno.

Tabla 3

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos en el nivel de capacidad de prevención ante la violencia de género en estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022 antes y después de la aplicación de la App Educativa Violencia Cero.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS	ESTUDIANTES	
	PRE TEST	POST TEST
MEDIA ARITMÉTICA	30.2	46.7
DESVIACIÓN ESTÁNDAR	5.6	4.5
VARIANZA	31.1	20.1
COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%)	18.5	9.6

Fuente: Registro de datos

INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 30.2 puntos con una desviación estándar de 5.6 puntos y un coeficiente de variación de 18.5% que indica que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 46.7 puntos con una desviación estándar de 4.5 puntos y un coeficiente de variación de 9.6% que indica que los datos son homogéneos (Ver Fig. N° 6).

Tabla n° 4

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos según dimensiones de capacidad de prevención ante la violencia de género en estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022 antes y después de la aplicación de la App Educativa Violencia Cero.

DIMENSIONES	MEDIDAS ESTADISTICAS	GRUPO EXPERIMENTAL	
		PRE TEST	POST TEST
D1. Identificación de factores de riesgo	Media Aritmética	11.9	18.7
	Desviación Estándar	2.5	1.9
	Varianza	6.0	3.6
	Coeficiente de Var. (%)	20.7	10.2
D2. Reconocimiento de factores de protección y centros de atención	Media Aritmética	6.1	9.1
	Desviación Estándar	1.4	1.1
	Varianza	1.9	1.3
	Coeficiente de Var. (%)	22.8	12.4
D3. Comportamiento preventivo ante violencia de género	Media Aritmética	7.6	11.7
	Desviación Estándar	1.7	1.3
	Varianza	2.8	1.6
	Coeficiente de Var. (%)	22.1	10.7

Fuente: Registro de datos

INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental, en la dimensión Identificación de factores de riesgo, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 11.9 puntos con una desviación estándar de 2.5 puntos y un coeficiente de variación de 20.7% que indica que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 18.7 puntos con una desviación estándar de 1.9 puntos y un coeficiente de variación de 10.2% que indica que los datos son homogéneos, en la dimensión Reconocimiento de factores de protección y centros de atención, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 6.1 puntos con una desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de variación de 22.8% que indica que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 9.1 puntos con una desviación estándar de 1.1 puntos y un coeficiente de variación de 12.4% que indica que

los datos son homogéneos y en la dimensión Comportamiento preventivo ante violencia de género, observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 7.6 puntos con una desviación estándar de 1.7 puntos y un coeficiente de variación de 22.1% que indica que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 11.7 puntos con una desviación estándar de 1.3 puntos y un coeficiente de variación de 10.7% que indica que los datos son homogéneos.

Tabla 5

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022 en capacidad de prevención ante la violencia de género, antes y después de la aplicación de la App Educativa Violencia Cero.

COMPARACIÓN EN VARIABLE Y DIMENSIONES	PROMEDIOS		VALOR EXPERIMENTAL (t ₀)	VALOR TABULAR (t)	DECISIÓN PARA Ho	p : α
	PRE TEST	POST TEST				
Capacidad de prevención ante la violencia de género	30.2	46.7	8.8710	1.711	Se rechaza	p <0,05 p=0.0000
D1. Identificación de factores de riesgo	11.9	18.7	8.5000	1.711	Se rechaza	p <0,05 p=0.0078
D2. Reconocimiento de factores de protección y centros de atención	6.1	9.1	6.5217	1.711	Se rechaza	p <0,05 p=0.0001
D3. Comportamiento preventivo ante violencia de género	7.6	11.7	7.5926	1.711	Se rechaza	p <0,05 p=0.0000

Fuente: Tablas N° 3 y 4

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de promedios obtenidos de puntajes en capacidad de prevención ante la violencia de género y dimensiones por los estudiantes, utilizando el test t de student con 24 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, estableciéndose que en el grupo experimental existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test (p < 0,05); en la dimensión Identificación de factores de riesgo utilizando el test t de student con 24 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que existe diferencia significativa entre los puntajes

obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ($p < 0,05$); en la dimensión Reconocimiento de factores de protección y centros de atención utilizando el test t de student con 24 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ($p < 0,05$) y en la dimensión Comportamiento preventivo ante violencia de género utilizando el test t de student con 24 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ($p < 0,05$).

DISCUSIÓN

La aplicación de la App Educativa “Violencia Cero” influye significativamente en la capacidad de prevención ante la violencia de género de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022, como se ha podido demostrar en este trabajo de investigación con los resultados que hemos obtenido.

Lo analizado, concuerda con Carbonell, A. y Navarro, J. (2018), quienes sostienen que una aplicación móvil en formato lúdico que incluye estrategias de gamificación inmersitas nos permitirían generar de forma más eficientes y motivadora una conciencia preventiva que favorezca las relaciones de pareja saludables y la mitigación de la violencia de género en adolescentes. Asimismo, los resultados confirman las conclusiones de Cortes Coss, A. y Cortes Coss, D. (2020) quien sostiene que el uso de las tecnologías en este tipo de problemáticas (La violencia contra las mujeres y las niñas) ayuda a crear conciencia entre la comunidad además de brindar apoyo a las mujeres víctimas de estas agresiones.

Finalmente, concordamos con Carbonell, A., Navarro, J. y Amparo, O. (2019) quienes señalan que el uso de aplicativos móviles puede generar un cambio significativo reduciendo entre un seis y un 12% el sexismo en adolescentes. Además se destaca la utilidad de integrar las TIC como herramientas para la prevención y coeducación en igualdad desde el ámbito educativo, a partir de estrategias lúdicas que permitan el desarrollo de competencias prosociales no sexistas.

Los demás autores considerados en la bibliografía de este trabajo son los que me han dado pautas y con los que puedo contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a los míos.

Finalmente, los estudiantes de la IE 80086 Miguel Grau Seminario se han concientizado respecto a la grave problemática que involucra la violencia de género y han percibido con gran entusiasmo la aplicación de una aplicación móvil que promuevan la difusión de estrategias lúdicas para prevenir la violencia de género.

CONCLUSIONES

1. La aplicación de la App Educativa Violencia Cero influye significativamente en la capacidad de prevención ante la violencia de género de los estudiantes de quinto grado

de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los estudiantes del grupo experimental, mejorando así los niveles de capacidad de prevención ante la violencia de género

2. La aplicación de la App Educativa Violencia Cero influye significativamente en la dimensión identificación de factores de riesgo de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los estudiantes del grupo experimental.

3. La aplicación de la App Educativa Violencia Cero influye significativamente en la dimensión reconocimiento de factores de protección de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los estudiantes del grupo experimental.

4. La aplicación de la App Educativa Violencia Cero influye significativamente en la dimensión Promoción de comportamientos preventivos de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. 80085 Miguel Grau Seminario, Ascope-2022, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test de los estudiantes del grupo experimental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea General de Naciones Unidas. (2006). Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Consultado el 24/10/2011 en: [http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/Spanish%20 study.pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/Spanish%20study.pdf)

Banchs, M. (1996). Violencia de género. *Revista venezolana de análisis de coyuntura*, 2(2), 11-23.

Barrére, M. (2008). Género, discriminación y violencia contra las mujeres. En: *Género, violencia y derecho*, de Patricia Laurenzo, María Luisa Maqueda y Ana Rubio, págs. 27-47. Valencia: Tirant lo Blanch.

Carbonell, Á., Navarro, J. & Amparo, O. (2019). Eficacia de una app psicoeducativa para reducir el sexismo en adolescentes. *Revista de Psicodidáctica*, 24(1), 9-16.

Carbonell, Á. y Navarro, J. (2018). Trabajo Social e interdisciplinariedad en el diseño de App interactiva para la detección de actitudes sexistas, mitos del amor romántico y prevención de violencias en relaciones sentimentales de adolescentes. *Revista de Servicios Sociales y Política Social*, 2018, vol. XXXV, num. 116, p. 37-53.

- Consejo Nacional de Población (2021). Prevención de la Violencia en Familia: ¿Qué onda con la violencia?. CONAPO: México.
- Cortes Coss, A. & Cortes Coss, D. (2020). App More Life. Tecnología aplicada a la disminución de violencia hacia la mujer. *UPGTO Management Review*, 5(2), 1.
- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (14 de febrero 2021). Niveles de violencia contra la mujer emprendedora en el Perú: un análisis basado en la Encuesta Demográfica y de Salud familiar - ENDES 2011. Recuperado 13 de marzo 2022, de ALICIA: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USMP_66bbe6d05d288a5804974567459fd682
- Expósito, F., & Moya, M. (2011). Violencia de género. *Mente y cerebro*, 48(1), 20-25.
- Gil, E., & Lloret, I. (2007). *La violencia de género*. Barcelona: Editorial UOC.
- Larrosa, M. P. (2010). Violencia de género: violencia psicológica. *FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época*, (11-12), 353-376.
- Lorente, M. (2001). *Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos*. Ares y Mares, Editorial Crítica, Madrid.
- Lorente-Acosta, M. (2020). Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento. *Revista española de medicina legal*, 46(3), 139-145.
- Mujeres, O. N. U. (2021). Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. ONU Mujeres.
- Neria, Y. (2016). La violencia contra la mujer y la responsabilidad del estado. *Revista Gobierno y Gestión Pública*, 3(1).
- Organización Mundial de la Salud (19 de noviembre 2019). Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres: Qué hacer y cómo obtener evidencias. Recuperado 13 de marzo 2022, de OMG: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/intimate
- Organización One Woman (10 de junio 2021). Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Recuperado el 13 de marzo de 2022, de One Woman: <https://www.unwomen.org>
- Organización Panamericana de la Salud (28 de septiembre 2012). Prevención de la violencia. Recuperado 13 de marzo 2022, de OPS http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15259&

- Parra, C. (2015). 21. Violencia escolar un problema social y sanitario. Educación y salud en una sociedad globalizada, 248.
- Pérez, J. y Montalvo, A. (2010). Violencia de género: análisis y aproximación a sus causas y consecuencias. Violencia de género: prevención, detección y atención. Editorial Grupo.
- Ramírez, C. (2016). Las violencias contra las mujeres: alcances y consecuencias. Tomado de: [http://www. salud. gob. ar/dels/printpdf/110](http://www.salud.gob.ar/dels/printpdf/110).
- Real Academia Española. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2005). «género (apartado 0)». Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. ISBN 978-8-429-40623-8. Consultado el 25 de noviembre de 2012.
- Rico, M. N. (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos.
- Ruiz, A. (2012). El concepto de violencia de género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 23(1), 89-114.
- Scott, J. (2000). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En El género: La construcción cultural de la diferencia sexual, de Marta Lamas, págs. 265-302. México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.